

UDK:616.831-005.8:616.12-008.331.1

**ҚАЙТА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ КЛИНИК-
ПОТОГЕНИТИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ**

Саломова Н.Қ

Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро ш. Ўзбекистон

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОВТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ**

Саломова Н.Қ

**DETERMINATION OF CLINICAL AND PATHOGENETIC
PROPERTIES OF REPEATED ISCHEMIC STROKES**

Salomova N.Q.

Резюме: определение клинико-патогенетических характеристик инсульта у пациентов женского и мужского пола с повторным ишемическим инсультом. Частота встречаемости клинико-патогенетических типов в зависимости от возраста и сиснг с учетом опасных факторов, вызывающих инсульт.

Ключевые слова: Бартель, MMSE, NINSS, когнитивные расстройства

Резюме:Қайталанган ишемик инсультга чалинган аёл ва эркак беморларда инсультнинг клиник-патогенетик хусусиятларини аниқлаш. Инсультни келтириб чиқарувчи хавфли омилларни инобатга олган ҳолда клиник патогенетик турларининг ёш ва жиснг боғлиқ ҳолда учраш частоталри.

Калит сўзлар: Бартел, MMSE, NIHSS, Когнитив бузилишлар.

Abstract: determination of clinical and pathogenetic characteristics of stroke in female and male patients with recurrent ischemic stroke. The frequency of occurrence of clinical and pathogenetic types, depending on age and sex, taking into account the dangerous factors causing stroke.

Keywords: Bartel, MSE, NINSS, cognitive disorders

Тадқиқотимизда беморларнинг ёш ва жинсга нисбатан тақсимланиши бўйича 18-44 ёш оралиғидаги эркакларда 1 нафар (1,4%), 45-59 ёш оралиғида 30 нафар (52,5%), 60-74 ёш оралиғида 28 нафар (41,7 %), 75-90 ёш оралиғида эса 3 нафар (4,4 %) бемор аниқланган. Аҳамиятли даражада 45-59 ёш оралиғидаги беморларда қайталанган ишемик инсулт нисбатан кўп учраши аниқланди. Аёлларда орасида 18-44 ёшларда қайталанган ишемик инсулт ўтказганлар кузатилмади. 45-59 ёш оралиғида 23 нафар бемор (56,3 %), 60-74 ёш оралиғида 17 нафар бемор (41,3 %), 75-90 ёш оралиғида 1 нафар бемор (2,4%) ни ташкил этиб, аҳамиятли даражада 45-59 ёш оралиғидаги бемор аёлларда қайталанган ишемик инсулт учраши кўпроқ кузатилган.

1 жадвал

Қайталанган инсултларнинг қиёсий клиник хусусиятлари

	Қайталанган ишемик инсулт ўтказган беморлар	
	Эркаклар (n=67) 62,03%	Аёллар (n=41) 37,96%
18-44 ёшгача	1(1,4%)	0 (0%)
45-59 ёшгача	35 (52,5%)	23 (56,3%)
60-74 ёшгача	28 (41,7%)	17 (41,3%)
75-90 ёшгача	3 (4,4%)	1 (2,4%)

Тадқиқотимиз натижаларига асосланган ҳолда, ишемик инсултда эркак жинсдаги беморлар устунлик қилганини кўришимиз мумкин. Эркаклар аёлларга қараганда қайталанган инсултларга кўпроқ мойил. Аёлларда ёшни инобатга

олганда бу фарқ заифлашади, чунки менопауза даври бошлангандан сўнг аёллар эстрогенларнинг протектив таъсиридан махрум бўлишади. 45 ёшдан ошган аёлларда бу кўрсаткич пасайиб боради. Бундай ҳолда фарқ гормонал фоннинг ўзига хос хусусиятлари билан асосланади. Бу пайтда эркакларда эса қон-томир етишмовчилиги, жисмоний ҳаракатнинг камлиги ва хавфли омилларнинг мавжудлиги ҳисобидан катта ёшдаги эркакларда қайталанган инсультлар кўпроқ учраши аниқланди.

1- расм. MMSE баҳолаш натижаларига кўра, инсультга чалинган турли ёшдаги беморларда когнитив етишмовчилик даражаси ($p < 0,05$)

Юқоридаги маълумотларига асосланиб, назорат гуруҳида когнитив бузилишлари бўлмаган кузатишларнинг ўзига хослиги асосий гуруҳга қараганда юқори эканлигини таъкидлаш мумкин. Фақат асосий гуруҳда ўрта даражадаги деменция кузатилди. Бироқ, когнитив танқислик асосий гуруҳ беморларнинг 51,1% ва назорат гуруҳининг 58,8% аниқланган.

2 -расм Бартелнинг баҳолаш натижаларига кўра, инсультга чалинган беморларнинг кундалик ҳаётида бошқаларга эҳтиёжмандлик даражаси (балларда, $p > 0,05$)

Бартел индекси билан беморлар қабул қилинган кунда кундалик фаолият даражаси баҳоланди. Ҳар икки гуруҳда ҳам бошқаларга эҳтиёжманд бўлган енгил ва ўрта даражада кузатувлар устунлик қилади. Тўлиқ мустақил беморларнинг сони назорат гуруҳида юқори бўлган. Асосий гуруҳдаги 137 нафар (100%) беморларни реабилитация қилиш курсини ўтказиш учун шошилишч неврология бўлимига ўтказилган. Беморларни кўчирган вақтдан уларнинг аҳволини барқарорлаштирган кундан бошлаб, 9-14 кун давомида амалга оширилган. Реабилитация тадбирлари курси 30 дан 40 кунгача бўлган муддатни ўз ичига олган.

3- расм. NIHSS баҳолаш натижалари бўйича реабилитация бўлимига ўтказилган беморларда неврологик етишмовчиликнинг оғирлиги даражаси (балларда)

Реабилитация бўлимига ўтказилганда, NIHSS миқёсидаги ўртача балл $8,59 \pm 8,15$, MMSE- $25,88 \pm 3,23$, Бартел- $78,62 \pm 25,11$. NIHSS миқёсидаги неврологик танқисликни баҳолаш натижалари асосида беморлар аниқлик учун гуруҳларга бўлинган. Кўриниб турибдики, беморларнинг аксарияти минимал неврологик ўзгаришларга эга бўлган.

5-расм. MMSE баҳолаш натижалари бўйича реабилитация бўлимигача беморларда когнитив бузилишларнинг оғирлик даражаси (балларда)

Реабилитация бўлимигача беморларнинг олдинги когнитив бузилишлари устунлигини кўриш мумкин.

**6-расм. Бартел индекси билан баҳолаш натижалари бўйича
реабилитация бўлимига ўтказилган беморларнинг кундалик ҳаётида
бошқаларга эҳтиёжмандлик даражаси (балларда)**

Шундай қилиб, реабилитация бўлимида беморларгипотензив, кардиал, антиагрегант, кўрсатмаларга кўра-антикоагулянт терапияни олишни давом эттирганлар, шунингдек, нейропротектив препаратларни қабул қилиш курсини тамомлаганлар. Асосий ва назорат гуруҳидаги беморларда энг кўп учрайдиган аломатлар статико-локомотор атаксия бўлиб, 45-59 ёш гуруҳида қайталанган инсультга чалинган беморларда координацион бузилишлар сезиларли даражада тез-тез учраб турарди ($p<0,05$) ва катта гуруҳларда бу фарқ камроқ бўлган. Беморларнинг асосий гуруҳида акинетик-ригид синдромининг намоён бўлиши кузатилди ва унинг частотаси ёш билан ўсиб, 75-90 ёш гуруҳида 17% га етган. Бош мия қон айланишининг қайталанган бузилиши билан, бу намоёишлар миянинг компенсатор захиралари камайганлиги сабабли ёрқинроқ намоён бўлади. Ҳар икки гуруҳда нутқ бузулишлар 75-90 ёшда устунлик қилган, лекин мия қон айланиши қайта бузилган беморлар орасида ишончли равишда тез-тез учрайди ($p<0,05$).

3.3- жадвал

**Беморларни касалхонага ётқизиш пайтида когнитив функциянинг
MMSE шкаласи бўйича текшириш натижалари**

Текширилган кун	Ишемик инсульт	
	Бирламчи (назорат гуруҳи)	Қайталанган
5-8	13,4±0,7	11,5±1,1
9-12	26,8±0,4	25,6±0,9
12 кундан кейин	28,7±0,3	27,3±0,8

Турли ёшдаги асосий ($n=137$) ва назорат ($n=40$) гуруҳидаги беморларнинг MMSE шкаласи натижалари бўйича бўлинганда, фақат асосий гуруҳда ўрта

даражадаги деменция кузатилган. Асосий гуруҳдаги беморлар орасида ёши билан когнитив етишмовчилигининг чуқурлигини ошиб бориши кузатилди: когнитив бузилишлар аниқланди ($p < 0,05$).

Клиник кузатишлар шуни кўрсатадики, бирламчи инсультларнинг патогенетик кичик тури ҳар доим ҳам қайталанган инсультларнинг патогенетик кичик турларига тўғри келмайди. 137 нафар қайталанган инсультга учраган асосий гуруҳнинг 108 беморлар орасида бирламчи ишемик инсульт ни ташкил қилган, 29 нафарида– геморрагик инсульт учраган.

Асосий гуруҳдаги қайталанган ишемик инсультнинг ўртача ривожланиш муддати $3,67 \pm 1,39$ йил, геморрагик эса $4,44 \pm 0,73$ йил, яъни ишончли даражада кўп ($p < 0,05$). Қайталанган ишемик инсультга чалинган беморларнинг ўртача ёшга ($73,15 \pm 4,10$ ва $70,37 \pm 3,89$ йил) эга бўлган беморларга нисбатан анча юқори эди, бирламчи ишемик инсультдан кейин қайталанган ишемик инсульт 94,4%, яъни ишемик инсульт геморрагик инсультга нисбатан кўпроқ ривожланади деб хулоса қилиш мумкин. Шундай қилиб, ишемия учун хавф омиллари катта барқарорликка эга. Шунини таъкидлаш керакки, ҳар икки ҳолатда ҳам геморрагик ва ишемик ҳолатга айлантирганда лакунар инфаркт ривожланган. Атеротромботик инсультлар паст барқарорликка эга бўлиб, қайта ишемик инсульт ўтказган беморларнинг 86,4% да такрорланади. Энг катта полиморфизм лакунар инсультга нисбатан намоён бўлди: фақат 76,5% ҳолларда мия қон айланишининг қайталанган бузилиши бир хил механизмда содир бўлган. Кардиоэмболик, атеротромботик ва лакунар инсультларнинг ўзаро алмашинуви ушбу патогенетик субтиплар учун бир қатор хавф омилларининг умумийлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Асроров А. А., Аминжонова Ч. А. оценка состояния когнитивных нарушений у пациентов перенесших инсульт в практике семейного врача //Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – с. 397-401.

2. Анацкая Л.Н. Особенности ишемического инсульта у людей пожилого возраста // Медицинские новости. – 2011. – №1. – С. 10–12.
3. Быкова О.Н., Гүзева О.В. Факторы риска и профилактика ишемического инсульта // Вестн. Рос. Воен.–мед. акад. – 2013. – № 4 (44). – С. 46–48.
4. Варлоу Ч.П., Деннис Ж., Ван Гейн Ж. Инсульт. Практическое руководство для ведения больных. Пер. с англ. – СПб., 2001. – С. 56–64.
5. Парфенов В. А., Вербицкая С. В. Факторы риска и профилактика инсульта при фибрилляции предсердий // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2014. – №. 3. – С. 55-60.
6. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клиничко–патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов // Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – С. 59.
7. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н. Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола // Неврология. 2012. №3-4.-С.13-15.
8. Дуданов И.П., Васильченко Н.О., Лаптев К.В. Неврологические исходы у пациентов, перенесших реконструктивные операции на сонных артериях, выполненных в остром периоде ишемического инсульта // Биомедицинский журнал. – 2011. – Т.12, № 7. – С. 873–886.
9. Davronova H.Z. Assessment of pathogenetic factors of cerebrovascular pathology in type 2 diabetes mellitus. // International Journal of Innovative Analyses and Everging Technology, // - 2021.- P.132 t- 135. eISSN:
10. Давронова Х.З. Роль локализации ишемического очага на развитие когнитивных нарушений. // Тиббий таълимда этика ва интеграция масалалари Халқаро илмий-амалий конференция материаллари.-Ташкент,2021.-С. 260-265.

11. Давронова Х.З. Снижение коэффициента фракционного анизотропии как фактор развития когнитивных нарушений у постинсультных больных. // Actual Issues and Solution of Development of Economic Sectors of the Republic of Uzbekistan in Modern Conditions Proceedings of the international conference. – Jizzakh, 2022. - №1. – С. 764-770.

12. Давронова Х.З. Фокальная когнитивная дисфункция как ранее проявление постинсультного мозга. // Рецензируемый научно-практический журнал «Неврология». – Ташкент, 2019. – Vol. 9, Issue 5. - С. 170-171.

13. Евзельман М.А., Макеева М.А. Течение острого ишемического инсульта у больных с нарушением углеводного обмена // Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 2012. – № 2. – С.64–66.

14. Саломова Н.К. Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2021.-С. 249-253.

15. Саломова Н. Қ. Қайта инсультларнинг клиник ва патогенетик хусусиятлари // Тиббиётда янги кун № 2(40) 2022 й 662-665 бет.

16. Salomova N.Q. Reabilitaion processes in patients with secondary diseases // Международная научно- практическая конференция «Интеграция в мир и связь наук» 2021.-С.33-34.

17. Salomova N.Q. //Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke// Europe’s Journal of Psychology.2021. Vol. 17(3).-P.185-190.

18. . Саломова Н.К Факторы риска цереброваскулярных заболевание и полезное свойство унаби при профилактики// Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences scientific journal february -2022 811-817 бет.

19. Саломова Н.К //Қайталанган инсультларнинг патогенетик кечишига, инсульт ўчоғининг локализациясига ва неврологик етишмовчиликларнинг тузилишига қараб нейрореабилитациянинг ўзига хос хусусиятлари//

20. Salomova N.K //Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit// european jornal of research development and sustainability (ejrds) vol. 3 no. 11, november 2022/8-12/
21. . Salomova N.K // Risk factors for recurrent stroke// Polish journal of science N52(2022). 33-35.
22. Salomova N.K // Somatik patologiyasi bor qayta insult bo‘lgan bemorlarda reabilitasiya qilish choralari Дерматовенерология ва репродуктив саломатлик янгиликлари. №3-4 (99-100) 2022 год 81 бет.
23. Salomova N.Q //The practical significance of speech and thinking in repeated stroke// ScienceAsia 48 (2022): 945-949.
24. Рахматова Д.И. Особенности клинического течения невротии лицевого нерва коморбидного с соматической патологией // Тиббиётда янги кун. – Бухара, 2019. - №3(27). - С. 222-226.
25. Рахматова Д.И. Оптимизация прогнозирования осложнений нейротии лицевого нерва по результатам электронейромиографии // Неврология. – Ташкент, 2019. - №4(80). - С. 21-24.
26. Рахматова Д.И. Оптимизация терапии тяжёлых форм невротии лицевого нерва // Тиббиётда янги кун. – Бухара, 2020. - №1(29). - С. 351-354.
27. Gaffarova V.F. Clinic-eeg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
28. Гаффарова В.Ф. Способ прогнозирования психоречевых нарушений при фебрильных судорогах у детей. Методическая рекомендация. 2021.-С.18
- Рахматова Д.И. Особенности психоэмоциональных расстройств больных с осложнёнными формами // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. - Ташкент, 2021. - №2. - С. 39-41(14.00.00).